

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	3
1.1 EL VIDEOJUEGO COMO GIMNASIO MORAL	3
1.2 EL VIDEOJUEGO Y EL CURRÍCULO DE FILOSOFÍA	7
2 LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS DEL VIDEOJUEGO	9
2.1 EL ESTADO ACTUAL DE LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA	9
2.2 ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA	13
2.2.3 CAMBIO DE ROL DEL PROFESOR Y GESTIÓN DEL AULA	13
2.2.4 EL SOFTWARE EDUCATIVO	15
2.2.5 EL HARDWARE EDUCATIVO	19
2.2.6. LA SELECCIÓN DEL VIDEOJUEGO Y CÓMO USARLO	20
3 CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS SOBRE EL GAMEPLAY ÉTICO	23
3.1 EL VIDEOJUEGO COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN	23
3.2 EL VIDEOJUEGO COMO SISTEMA ÉTICO	26
4 LA EXPERIENCIA ÉTICA DEL VIDEOJUEGO: EJEMPLOS Y APLICACIONES	33
4.1 LA ÉTICA DEL CUIDADO Y ANIMAL CROSSING: POCKET CAMP	34
4.2 WALKING DEAD: APRENDIZAJE BASADO EN ZOMBIES	36
4.3 ECO: UN JUEGO BASADO EN LA COMUNIDAD Y EL RETO CLIMÁTICO	41
CONCLUSIÓN	43
BIBLIOGRAFÍA	46

DISEÑANDO UN GIMNASIO MORAL EN ENTORNOS VIRTUALES:
LAS POSIBILIDADES Y CONDICIONES DIDÁCTICAS DEL VIDEOJUEGO COMO HERRAMIENTA PARA LA
ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA MORAL

RESUMEN

Las necesidades y posibilidades educativas de hoy no son las mismas que las de hace una década. En nuestra llamada sociedad de la información y el conocimiento, donde se producen constantemente cambios en casi todos los ámbitos de la vida, es cada vez más importante que los educadores estén dispuestos a innovar en su práctica docente, adecuándose todo lo posible a las nuevas necesidades de los educandos. En particular, la digitalización de la sociedad y el hecho de que los alumnos sean nativos poseedores de una competencia digital considerable, convierten la exploración de las posibles aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo en una exigencia. Se abordarán las posibilidades y condiciones didácticas del videojuego como herramienta para la enseñanza de la filosofía moral, entendiéndose así como un *gimnasio moral*, donde el alumno puede tanto desarrollar competencias morales como asimilar contenidos en un entorno simulado y controlado que cuenta además con todas las ventajas del formato audiovisual. Para ello, en primer lugar, hablaré sobre las posibilidades y ventajas educativas del videojuego, abordando del mismo modo las limitaciones que podemos llegar a encontrarnos. Acto seguido, entraré de lleno en la cuestión filosófica en torno al videojuego que, siguiendo la teoría de Miguel Sicart [2009], será definido como un sistema ético-informativo, y desarrollaré conceptos como el de jugador entendido como sujeto ético y el de *gameplay* ético, ambos fundamentales para entender la dimensión moral del videojuego. Finalmente expondré una serie de ejemplos y sus posibles aplicaciones en el aula.

Palabras clave: gamificación, ética, educación, videojuegos, dilemas morales.

La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar
la seriedad con la que jugaba cuando era un niño.¹
NIETZSCHE

1. 1 INTRODUCCIÓN

1.1 EL VIDEOJUEGO COMO GIMNASIO MORAL

El impacto que el videojuego está teniendo en nuestra sociedad es francamente sorprendente. Hoy día se calcula que 2.500 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial, son consumidores de videojuegos y el porcentaje aumenta a un 54% de la población si nos centramos exclusivamente en la Unión Europea, según la Interactive Software Federation of Europe (ISFE) [García, 2019]. Juegan tanto mujeres como hombres, niños como ancianos, y lo hacen de una forma más o menos habitual, sobre todo con el auge de los videojuegos para móviles, fenómeno que ha dado lugar a que algunos señalen cierta democratización del videojuego. Y es que, a pesar de que la industria del videojuego todavía no haya superado a la del cine, la música o la televisión [í.d.], no sería raro que a medio plazo acabara por superarlos o incluso por desbancarlos totalmente. ¿Por qué no? El videojuego como medio audiovisual ya integra de por sí los elementos esenciales de la música, el cine o la literatura, del mismo modo que estos lo hacían con expresiones artísticas previas, pero es que además ofrece una característica extra que nunca antes se había manifestado con tanta fuerza en otros medios: la *interacción*.

El videojuego no solo nos permite disfrutar pasivamente de la creación de los demás, sino que además nos hace partícipes de ella, arrojándonos, quizás en el sentido más filosófico, contra un mundo desconocido que además nos exige continuamente que nos convirtamos en agentes activos. El videojuego, para ser lo que es y por la forma en la que ha sido desarrollado, depende necesariamente y como mínimo de un jugador. Es cierto que esta llamada a la agentividad había sido explorada previamente por otros medios, como por ejemplo los llamados libros de “elige tu propia aventura”, también conocidos como librojuegos, donde el lector tomaba decisiones sobre la forma de actuar de los personajes modificando así el transcurso de la historia. Mecánica de elección que, además, ha sido recientemente incorporada a las denominadas películas y series interactivas, subgénero del que podemos destacar sin duda la película *Black Mirror: Bandersnatch* [2018]. Sin embargo,

¹ Nietzsche, F. 2014. *Más allá del bien y del mal*. Madrid, España. Edimat Libros

sobra decir que, tanto en los libros como en las películas, estas mecánicas de elección se encuentran significativamente limitadas. Ello sin tener en cuenta que no contamos con las posibilidades que ofrece el videojuego, sobretodo en su variante *sandbox* o de mundo abierto, donde la línea de juego no se encuentra definida y el jugador tiene la libertad de interactuar y modificar el entorno del juego más o menos a sus anchas. Este es el caso de juegos tan famosos como *Minecraft* [2009], la serie *Grand Theft Auto* [1997] o la de *Los Sims* [2000].

El hecho de que el videojuego nos haga participar activamente y que dependa de esa interacción para poder ser consumido de la forma esperable nos ofrece un abanico de posibilidades muy interesante y prácticamente inabarcable. En el mismo momento que el sujeto es transformado en jugador, este es introducido en un entorno virtual donde los objetos y las reglas que los rigen pueden llegar a ser completamente diferentes a los objetos y reglas que ya conoce o, también muy interesante; pueden ser objetos y reglas muy parecidos pero en un contexto radicalmente diferente, dándose en ambos casos la posibilidad de que el jugador se encuentre en situaciones frente a las cuales probablemente nunca tendría que haberse enfrentado. Esto es algo que se conoce desde hace un tiempo, siendo habitual encontrar que la simulación es empleada para catalizar la adquisición de competencias profesionales sofisticadas en dominios tan alejados como la cirugía o el entrenamiento de pilotos [Villamil et al., 2018]. De hecho, existe la opinión de que un asistente o sistema de entrenamiento virtual puede llegar a ser más eficaz que uno humano: hace relativamente poco, se empleó en España un robot para realizar operaciones de columna especialmente delicadas, obteniéndose una tasa de éxito de prácticamente el 100% con respecto al 80-85% de las intervenciones practicadas por humanos².

Dicho esto, y corriendo el riesgo de que se pueda interpretar como un circunloquio, me gustaría hablar un poco sobre los sueños. Para los investigadores de la neurofisiología del sueño, la relación entre el contenido significativo de los sueños y su fisiología ha sido siempre bastante problemática. Tal ha sido la dificultad que muchos llegaron a afirmar que los sueños no eran más que producto de una actividad neurológica fortuita, un fenómeno totalmente aleatorio [Franklin y Zyphur, 2005]. Según esta teoría, el ruido proveniente del puente de Varolio pasa a través de estaciones de retransmisión sensorial que interpretan la información de tal modo que se acaba ocasionando la fenomenología del sueño. No obstante, otros autores han señalado que la teoría de activación-síntesis resulta incompleta,

² Para más información mírese el siguiente artículo periodístico:
<https://www.20minutos.es/salud/llega-espana-nuevo-robot-guiado-cirugia-columna-vertebral-mucho-mucho-mas-segura-rapida-4713514/>

argumentando que, aunque los sueños puedan llegar resultar muy extraños, no por ello son inconexos [Domhoff, 2005]. Por ello se proponen teorías alternativas a la activación-síntesis, siendo la que más nos interesa la que enfatiza en el carácter adaptativa del sueño.

Es muy habitual que, en medio de la noche, uno despierte violentamente tras haber tenido una pesadilla; quizás soñábamos que una banda de atracadores entraban por la fuerza en nuestro hogar o que discutíamos con algún compañero de trabajo maleducado. Desde una perspectiva evolutiva, se sugiere que los sueños nos permiten realizar ensayos en escenarios oníricos con el fin de preparar mejor al individuo ante las amenazas de la vida real. De hecho, la evidencia de los estudios con respecto a las imágenes mentales y los sueños señala que estos escenarios hipotéticos activan exactamente las mismas regiones cerebrales ante una amenaza real que ante una onírica [ibídem, 5]. Así es que, probablemente, a día de hoy soñamos debido a la ventaja evolutiva que ello nos confirió hace miles de años; nuestros antepasados pudieron ensayar sus respuestas en entornos simulados para así enfrentar las amenazas reales más preparados.

Dicho esto, la relación entre sueño y videojuego resulta más que evidente: ambos son entornos simulados donde podemos vivir experiencias sin necesidad de haberlas vivido previamente y ensayar así nuestras posibles acciones. Pero además, lo interesante es que el videojuego, al igual que ocurre con el sueño, no solo nos sitúa ante retos y problemas, sino que además nos sumerge en un mundo del cual nos sentimos parte. La sensación de inmersión es un factor enormemente importante a la hora de desarrollar un videojuego: es lo que garantiza la adhesión y el compromiso del jugador hacia el mundo virtual que se le presenta, es decir, lo que garantiza el despliegue de su agencia en ese medio, pero también es importante cuando hablamos del videojuego como un gimnasio moral. Difícilmente podríamos considerar que un sujeto está actuando éticamente si no ha conferido antes cierto valor moral al objeto de la interacción. Por ejemplo, el videojuego puede situarnos en el papel de un militar obligado a ejecutar a dos hombres desarmados, pero si la inmersión no está lo suficientemente desarrollada aquellos dos hombres se nos aparecerán como *non-player characters* (NPC), como simples monigotes que desempeñan cierto rol en nuestra partida, en lugar de como personas que podrían ser perfectamente reales.

La inmersión del videojuego o los entornos simulados y su capacidad para ser utilizada como un potenciador de la experiencia moral ha sido explorada por varios autores [Rueda y Lara, 2020]. Según dicen, estos entornos son verdaderas “máquinas de empatía”, capaces de hacernos cambiar de perspectiva y reposicionarnos en términos morales. Esto no

es una idea necesariamente nueva, ya que desde hace unos años se ha venido utilizando por parte de diversas asociaciones como medio de sensibilización y concienciación. Por ejemplo, la asociación *Animal Equality* ha hecho uso de gafas de realidad virtual (RV) para mostrar los horrores que viven los animales dentro de las granjas industriales y los mataderos, causando un gran impacto en los voluntarios, y el director de cine, narrador y artista visual Chris Milk, realizó un cortometraje también en RV patrocinado por las *Naciones Unidas* llamado *Clouds Over Sidra* (2015) destinado a concienciar a la población sobre la crisis humanitaria provocada por la guerra de Siria [Rueda y Lara, 2020, 6].

No hay razones para pensar que en el caso de los videojuegos sea diferente. Varios estudios señalan que los jóvenes que juegan con videojuegos tienen más facilidad para ponerse en el lugar de otra persona, tomar decisiones en consecuencia y desarrollar una sensibilidad moral significativa [Moore, 2011]. Cabe suponer que lo sea incluso más que la experiencia con RV ya que, aunque esta última sea en la mayor parte de los casos fotorealista, en el videojuego, como decía, el sujeto tiene un papel activo en el transcurso de la historia.

El videojuego entendido como gimnasio moral tiene por lo tanto una dimensión profundamente pedagógica: enseña y prepara al individuo para la toma de decisiones mediante la inmersión y la agentividad en entornos virtuales. El videojuego nos brinda la oportunidad de hacer frente a situaciones hipotéticas para ponernos a prueba, para ensayar cómo actuaríamos ante determinados dilemas morales, preparándonos así para hacer frente a los problemas reales de nuestro mundo. Por ello creo que es una necesidad que aprendamos a hacer uso del videojuego como herramienta didáctica. Hoy día los educandos están plenamente familiarizados con el videojuego, forma parte esencial de sus vidas y les ayuda a relacionarse entre sí y comprender mejor el mundo que les rodea, pero sin embargo es ignorado e infravalorado por parte de la comunidad educativa. El videojuego así acostumbra a ser utilizado como algo anecdótico, como recurso socorrido para entablar conversación con el alumnado, pero raramente es comprendido y utilizado adecuadamente: incluso su incorporación podría ser vista con suspicacia desde la inspección educativa.

El videojuego podría traer la motivación que tanta falta hace en la educación obligatoria, dando cuenta además de las necesidades y preferencias actuales del alumnado. Si además tenemos en cuenta que los videojuegos pueden contribuir a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la alfabetización digital, la creatividad y la socialización [Rivera y Torres, 2007], entonces se hacen patentes las posibilidades educativas que estamos desaprovechando.

En este trabajo trataré de dar cuenta de las posibilidades y condiciones didácticas del videojuego como herramienta para la enseñanza de la filosofía moral. Abordaremos desde una perspectiva filosófica qué es un videojuego, qué un jugador y cómo podemos conseguir que se genera una experiencia moral a partir de su uso, finalizando con ejemplos de videojuegos que podrían ser utilizados en el aula. Todo ello para evidenciar que el videojuego puede servir como un gimnasio moral, capaz de sumergir al alumnado en las complicaciones intrínsecas a la ética y demostrándoles que el valor de esta reside principalmente en su aplicación a los asuntos concretos.

1.2 EL VIDEOJUEGO Y EL CURRÍCULO DE FILOSOFÍA

El videojuego puede servir como herramienta educativa en cualquier disciplina. Abundan los casos de videojuegos usados en la enseñanza de las matemáticas, la lengua y literatura, la lengua extranjera, educación STEM³ e incluso para mejorar la convivencia y la ciudadanía entre el alumnado. Y es que, como tendremos la oportunidad de ver más adelante, el videojuego ofrece una serie de posibilidades casi inabarcables, no solo en lo referido a la enseñanza del contenido curricular, sino que también con respecto a la adquisición de competencias consideradas como esenciales. Por ejemplo, el videojuego puede ayudar a los jóvenes a prepararse para la vida adulta, interiorizar valores y contravalores promovidos por la cultura y el momento histórico, deducir y aplicar reglas aprendidas, aprovechar ventajas y a expresar con naturalidad sentimientos de frustración, bloqueo o alegría [Montero, Ruiz y Díaz, 2010].

Sin embargo, antes de continuar profundizando en las posibilidades éticas y didácticas de los videojuegos considero conveniente encajar la propuesta, al menos de forma aclaratoria, con la normativa educativa española vigente. Dado a que este trabajo se corresponde con una modalidad de innovación educativa y no con la realización de, por ejemplo, una Unidad Didáctica (UD), no profundizaré mucho más en ello. Esto sería más bien tarea de los docentes motivados por las nuevas posibilidades educativas que ofrece la digitalización de nuestra sociedad, quienes sí habrían de concretar planteamientos teóricos como los que presento en términos de competencias, contenidos y demás exigencias metodológicas.

³ El término STEM es el acrónimo de *Science, Technology, Engineering and Mathematics*. Grosso modo, esta perspectiva pedagógica hace referencia a una metodología innovadora en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, planteándose desde la transdisciplinariedad y enfocado a la resolución de problemas esencialmente tecnológicos.

Como bien sabemos, la materia de Filosofía se encuentra dividida en varias asignaturas repartidas entre la Educación Secundaria Obligatoria [ESO] y el Bachillerato. Por ejemplo, en 3º ESO tenemos *Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, valores éticos y Filosofía* en 4º, *Filosofía* en 1º de Bachillerato e *Historia de la Filosofía* en 2º. En todas ellas encontramos una o varias secciones dedicadas a la filosofía moral, sino es que la asignatura está completamente enfocada a la misma, como es el caso de *Valores Éticos*⁴. Es por ello que la propuesta planteada podría encajar perfectamente con el currículo de cualquiera de estas asignaturas, ya sea en cuanto a competencias como en contenidos. No obstante, considero que sería interesante ilustrar la cuestión con un ejemplo.

Tomando como referencia la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y basándome en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, encontramos una serie de objetivos transversales en la enseñanza de la *Filosofía* que podrían ser tratados adecuadamente mediante el uso del videojuego como herramienta didáctica. Con tal de no extendernos demasiado en este punto mencionaré solo algunos que considero especialmente susceptibles de ser trabajados mediante esta propuesta de gamificación de la filosofía moral⁵:

- (a) Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidad.
- (b) Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida común.
- (c) Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y social.

⁴ Cabe destacar que, a fecha de la redacción de este trabajo, la recientemente aprobada Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no contempla la asignatura de *Valores Éticos*.

⁵ Específico filosofía moral debido a que es posible (y deseable) que la gamificación digital sea aprovechada en los procesos de enseñanza-aprendizaje de otras disciplinas filosóficas, como la estética, la metafísica, la filosofía del lenguaje, de la mente y de la ciencia. La estética del videojuego y sus posibilidades educativas, por ejemplo, es una cuestión que ha sido adecuadamente tratada en otros lugares [Liu et al., 2014], del mismo modo que la metafísica, la epistemología y la filosofía de la mente como decíamos [Cogburn y Silcox, 2009]. Esto es algo que tendremos oportunidad de abordar, aunque brevemente, más adelante.

- (d) Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
- (e) Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
- (f) Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.

Estos objetivos se corresponden también con los especificados en lo relativo a la enseñanza de la filosofía en la ESO. No obstante, el cómo pueden ser estos trabajados mediante la gamificación digital es algo que veremos de forma transversal a lo largo del presente trabajo, teniendo en cuenta siempre que el videojuego por sí mismo no enseña filosofía: siempre deberá estar respaldado por una preparación previa y una metodología bien diseñada capaz tanto de aprovechar las ventajas como de soslayar las desventajas inherentes a su uso.

2 LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS DEL VIDEOJUEGO

2.1 EL ESTADO ACTUAL DE LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA

Cómo decía, las necesidades de los jóvenes en la actualidad son radicalmente diferentes a las de hace unos años; la sociedad del conocimiento y la tecnología ha traído consigo un cambio en los intereses de los alumnos que obliga a los profesores a encontrar nuevas estrategias didácticas capaces de mantener su motivación y compromiso. Es prioritario que los docentes sean capaces de producir el llamado *engagement* en los alumnos, invitándolos a participar de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y haciendo del mismo una experiencia disfrutable.

Atendiendo a la famosa teoría del reputado psicólogo M. Csikszentmihalyi [1997], el estado de *flow*, una experiencia de inmersión o absorción completa en la actividad que se está realizando, viene dado por una motivación intrínseca que mantiene profundamente focalizado al individuo, eliminando posibles distracciones externas, como pueden ser ruidos, personas o luces, e internas, como pensamientos intrusivos o sensaciones distractoras. El *flow*, entendido de esta manera, garantiza la completa inmersión del individuo en la acción que se realiza, reportando además una sensación de bienestar y gratificación que fortalece todavía más el

compromiso con la actividad en cuestión; es decir, *se convierte en la fuerza motriz esencial para el aprendizaje*.

El problema es que hoy día la escuela carece casi por completo de esta experiencia óptima. El alumno se enfrenta a la clase desde una expectativa pobre, se espera algo anodino, carente de sentido: si acaso el estudiante esperará poder aprovechar la clase, tomando los apuntes necesarios para aprobar y conseguir así tal o cual calificación y con seguridad también la aprobación de los padres. Sin embargo, como ya se ha demostrado [Atkinson y Feather, 1996; Alonso y Caturra, 1996; Orbegoso, 2016], la motivación intrínseca es mucho más productiva que la extrínseca. Esta última genera dependencia, produciéndose además una extinción de la conducta deseada una vez que se deja de reforzar positivamente. La motivación intrínseca favorece profundamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo divertido y significativo; por el contrario, con la motivación extrínseca hacemos del aprendizaje un medio para conseguir un fin externo, echando por tierra la puesta en valor del aprendizaje en sí mismo que tanta falta hace para afrontar los desafíos y proyectos propios de la madurez.

Ante este escenario tan desolador, la gamificación irrumpió con fuerza presentándose como una propuesta educativa innovadora capaz de darle la vuelta a la situación. Pero, ¿qué es esto de la gamificación? Para algunos autores la gamificación consiste básicamente en el uso de los diseños y técnicas propias de los juegos en contexto no lúdicos con el fin de desarrollar habilidades y comportamientos de desarrollo [Ortiz, Jordán y Agredal, 2018]. En el contexto educativo, se recurre a la gamificación tanto como una herramienta de aprendizaje en diferentes asignaturas o áreas como para el desarrollo de actitudes o competencias curriculares [Caponetto, Earp y Michela, 2014]; sin embargo, también se ha venido aplicando con cierto éxito en otros sectores, como en el empresarial, donde empresas como Nike, Volkswagen o incluso TVE han adoptado diversos mecanismos de juego mediante la utilización de apps con el objetivo de reforzar la adhesión de sus clientes [Ortiz, Jordán y Agredal, 2018, 9-15].

En términos más técnicos, K. Werbach [2012] ha concretado que los fundamentos de la gamificación son las *dinámicas*, las *mecánicas* y los *componentes*. Las dinámicas hacen referencia al concepto del juego, las mecánicas a los procesos necesarios para el desarrollo del mismo y los componentes a los diferentes elementos que le dan cuerpo, como avatares, niveles, escenarios y demás. La interacción entre estos elementos dan lugar a la experiencia gamificada. He aquí una figura que representa este modelo:

FIGURA 1. PIRÁMIDE DE LOS ELEMENTOS DE GAMIFICACIÓN [ORTIZ, JORDÁN Y AGREDAI, 2018, 4]

Podemos encontrar una cantidad ingente de estudios que tratan sobre los beneficios resultantes de la aplicación de las mecánicas gamificadas en el aula. Por lo general, los educadores observan en la gamificación características tan valiosas como el despertar la curiosidad, el reto, la sensación de control, la interacción, el *feedback*, la multitarea o la gestión de situaciones de conflicto o cooperación. Estas quedan perfectamente reflejadas en esta tabla:

TABLA 1. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO [WOO, 2014]

researchers	Malone & Lepper (1987)	Prensky (2007)	Huang & Johnson (2008)	Garris et al. (2002)
categories	challenge, fantasy, control	curiosity, fun, play, rules, goals, interactive, adaptive, outcomes and feedback, win states, conflict/competition /challenge/opposition, problem solving, interaction, representation and story	challenges, rules, goals, fantasy and changed reality, story or representation, engagement and curiosity, role-playing, control, multimodal presentation, tasks	competition, control, rules/goals, challenges, sensory stimuli, mystery, fantasy

Por otro lado, se ha sostenido que la gamificación y, más en concreto la gamificación digital, puede representar un incentivo multisensorial potenciador de las inteligencias múltiples [Pérez; Fernández y Guzmán, 2015]:

(a) la *inteligencia lingüística*, entendida como la capacidad para procesar con rapidez mensajes lingüísticos y comunicarse, que puede desarrollarse con videojuegos que cuenten con cierta narrativa, mecánicas de conversación e interacción con entornos comunicativos;

(b) la *inteligencia lógico-matemática* o capacidad de razonamiento deductivo, donde juegos tipo *puzzle* o *brain-training* pueden poner en juego habilidades de cálculo, percepción geométrica, lógica, o relaciones entre objetos;

(c) la *inteligencia corporal-cinestésica*, fomentado por plataformas como Wii o el Kinect de Microsoft que simulan la práctica deportivas o simulan escenarios que exigen la puesta en práctica de destrezas motoras;

(d) la *inteligencia viso-espacial*, entendida como la habilidad para distinguir formas y objetos, reconocer el entorno y interpretar las percepciones para plasmarlas, se pone significativamente en práctica con juegos de gran calidad gráfica y que, además, exigen al jugador orientarse mediante representaciones gráficas como mapas o brújulas;

(e) la *inteligencia naturalista*, referida a la identificación de organismos y clasificación de ecosistemas, encuentra grandes posibilidades de desarrollo en juegos de exploración;

(f) la *inteligencia musical*, que se entrena con juegos sintetizadores musicales, ya sea a modo karaoke, bailando o tocando algún instrumento virtual;

(g) la *inteligencia interpersonal*, que puede activarse mediante juegos de simulación social como *Los Sims*; y

(h) la *inteligencia intrapersonal*, relacionada con la autoestima y la automotivación, con juegos que apuntan hacia la superación personal y el desarrollo profesional.

No obstante, varios autores han señalado que no debemos dejarnos llevar por las ventajas de la gamificación sin haber antes reparado en sus posibles peligros. Por ejemplo, Salen y Zimmerman [2004] señalan que cualquier actividad gamificada debe estar monitorizada por un análisis y una selección cuidadosa, asegurándose de que tal actividad atenderá a los intereses y necesidades de los alumnos. Del mismo modo, el nivel de dificultad de la actividad juega un papel fundamental en la implicación de los alumnos, dándose que, si el resto es demasiado fácil, acabará por aburrirlos, mientras que si es demasiado complejo acabará catastróficamente en frustración [Castellón y Jaramillo, 2012]. Todo esto sin contar con que, como veremos más adelante, el desarrollo de los juegos educativos tiene un costo muy elevado, y que además se tiene que hacer frente al gran impacto que genera en los jóvenes los llamados juegos AAA: juegos comerciales cuyo presupuesto se sitúa a años luz de cualquier proyecto educativo.

2.2 ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA

2.2.3 CAMBIO DE ROL DEL PROFESOR Y GESTIÓN DEL AULA

Sin ninguna duda, la aplicación de la gamificación en el aula implica una innovación radicalmente distinta a la modalidad de clase magistral tradicional; y es que de repente la atención del alumnado se desplaza del profesor al juego en cuestión. No obstante, el profesor sigue siendo la figura de referencia que debe encargarse tanto de la gestión del aula como del correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La gamificación se encuentra ligada con un *proceso de aprendizaje centrado en el alumno* (ACA). Esto quiere decir que el profesor deja de ser aquel encargado de enseñar contenidos para luego evaluar su asimilación; ahora su labor es la de facilitar la adquisición del conocimiento, teniendo en cuenta las necesidades de sus alumnos, guiándolos en el proceso y sobre todo dándoles la libertad suficiente como para disfrutar de cierta autonomía de aprendizaje. La *autonomía*, la *autodirección* y la *autorregulación* son cualidades que se buscan con el ACA [Weimer, 2013]. Por ello el profesor se encargará de guiar a los alumnos en su papel de jugadores, adoptando actitudes como las que se presentan en el siguiente gráfico:

FIGURA 2. EL ROL DEL PROFESOR EN LA GAMIFICACIÓN [REKA, 2017]

Uno todavía podría aducir que, si bien esta metodología suena muy bien de puertas para fuera, la realidad es que difícilmente se podría dar cuenta de todo el contenido que se debe cubrir a lo largo del curso académico. Sin embargo, lo que ocurre es que no existe razón alguna por la que se deje de trabajar el contenido con una metodología ACA donde se recurra a la gamificación, ya que el contenido en cuestión, si el diseño didáctico está lo

suficientemente pensado, será utilizado tanto para generar nuevo conocimiento, interiorizarlo o trabajar ciertas competencias curriculares: la clave está en que el diseño sea compatible con una apertura de opciones y estrategias limitada, pero suficiente y adecuada como para canalizar las inquietudes y tipos de destrezas diversas que presenta el grupo de estudiantes al que se dirige la propuesta

Así es que no se debe recurrir a la implementación de la gamificación solo bajo la idea de querer hacer cierta actividad más divertida, sino que, tal y como decía más arriba, debe estar respaldada por un plan y una metodología cuidadosamente escogidos con antelación a su realización. Es así que lo primero que debe hacer el docente es establecer uno o varios *objetivos* a partir de los cuales estructurar su proyecto: puede ser que uno quiera fomentar la participación en algún grupo de difícil desempeño, motivar al alumnado a cumplir con las fechas de entrega o trabajar en las habilidades de colaboración y/o competición o simplemente trabajar ciertos contenidos curriculares. Todos ellos son objetivos legítimos, pero deben estar claros si no se quiere correr el riesgo de que las herramientas gamificadas fracasen estrepitosamente al no saber cómo diseñar las sesiones o por no saber cómo evaluarlas, tal y como señalan los ya citados Salen y Zimmerman [2004]. El éxito de este diseño depende en gran parte de la especificación del tipo de jugador a quien va orientada la actividad, así como de los recursos pedagógicos y tecnológicos a los que se recurrirá.

La *evaluación* en la gamificación también tiene sus particularidades. Cuando se emplea la actividad gamificada los alumnos en tanto jugadores realizan una serie de tareas más o menos complejas que nos servirán para evaluar el desarrollo de ciertos procesos, destrezas o habilidades. Los datos que usaremos para evaluar estas habilidades serán proporcionados por las mismas interacciones de los jugadores [Shute y Ke, 2012]. Por otro lado, también es fundamental que la evaluación sea lo menos intrusiva posible, ya que podría disminuir la atención de los jugadores y con ello afectar al correcto desarrollo de la actividad. Algunos autores han señalado que, para evitar este escollo, lo más adecuado sería adoptar un sistema de *evaluación discreta* [Shute et al., 2009].

La evaluación discreta te permite “seguir continuamente el progreso de una persona en su proceso educativo y en su proceso de evaluación, al tiempo que proporciona respuestas automáticas inmediatas” [Gómez y Ostos, 2020]. ¿Cómo lo consigue? Básicamente, a medida que se va desarrollando el juego, se realizan adaptaciones para ir validando los aprendizajes conseguidos; la evaluación permanece integrada en el propio flujo del juego, por lo que el

alumno no se dará cuenta de la monitorización que se está realizando. Esto no es algo complicado de conseguir a la hora de recurrir a un software lúdico-didáctico, ya que si el juego ha sido desarrollado con fines educativos sus mecánicas estarán orientadas a esta misma evaluación. En el caso contrario, es decir, si la evaluación no se encuentra implícita en el juego, correremos el peligro de interrumpir a los estudiantes y que estos acaben por perder el interés. La única alternativa posible sería realizar la evaluación una vez terminada la actividad, recopilando la información obtenida durante la misma, o bien realizando alguna otra actividad o tarea que ponga a prueba lo aprendido durante la gamificación.

En definitiva podemos decir que la tarea del educador cuya pretensión es la de trabajar con videojuegos consiste fundamentalmente en los siguientes puntos [Ruiz y Díaz, 2010]:

- (a) Fijar los objetivos que pretende alcanzar, ya sea la adquisición de ciertas competencias y contenidos curriculares, mejorar la convivencia en el aula o motivar al alumnado.
- (b) Buscar y elegir las herramientas que se quieren utilizar, es decir, seleccionar los videojuegos y materiales complementarios, como un libro de texto u otros recursos audiovisuales.
- (c) Desarrollar la actividad orientando a los alumnos durante la misma y manteniéndose todo lo lejos que sea posible del foco de atenciónal.
- (d) Evaluar la actividad, recurriendo preferiblemente a la evaluación discreta, pero también incluyendo otras herramientas de evaluación al inicio de la actividad, durante ella y al finalizar, reservando cierto tiempo para la puesta en común entre los estudiantes.
- (e) Compartir el trabajo realizado con otros compañeros y educadores.

2.2.4 EL SOFTWARE EDUCATIVO

A la hora de recurrir a la gamificación digital debemos tener muy en cuenta el software que vamos a utilizar. Como hemos visto más arriba, la industria del videojuego está experimentando un crecimiento y un desarrollo exponencial. Estos son cada vez más complejos, se encuentran orientados por potentes estudios de mercado y detrás de cada detalle de su desarrollo se encuentran equipos de muchísimos integrantes; así es que los juegos AAA tardan en desarrollarse por completo una media de 3 años y pueden llegar a estar integrados por hasta 500 personas.

Uno de los mayores atractivos de estos videojuegos es sin duda el apartado gráfico. Por el momento, los videojuegos actuales tienden en su mayoría hacia el *fotorrealismo*, dando lugar a producciones cada vez más impactantes debido a la incorporación de nuevas tecnologías como el famoso *raytracing*, una técnica que, mediante el uso de un algoritmo que calcula el camino de la luz y simula su efecto sobre las superficies virtuales en tiempo real, es capaz de producir imágenes hiperrealistas. Si a esto le sumas bandas sonoras hechas a medida, la colaboración puntual de actores reales que ofrecen su imagen o que incluso dan vida a los personajes mediante trajes especiales enfocados a la captura del movimiento, y la posibilidad de interactuar con miles de personas y formar comunidades, entonces nos encontramos con un producto difícilmente replicable si se cuenta con recursos más modestos. ¿Y qué hay del software educativo? ¿Está siguiendo los pasos de la industria del videojuego?

IMAGEN 1. BATTLEFIELD V (2018) CON TECNOLOGÍA RAYTRACING ACTIVADA. LOS REFLEJOS EN EL CHARCO SON GENERADOS EN TIEMPO REAL.

IMAGEN 2. DOOM (1993) ES UN VIVO EJEMPLO DE CÓMO HA EVOLUCIONADO EL APARTADO GRÁFICO DE LOS JUEGOS DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS.

Hasta el momento, el software o los videojuegos educativos no tienen nada que ver con los comerciales. Esto se debe a muchas razones, pero quizás la más importante sea que no está del todo claro que así deba ser; tengamos en cuenta que la finalidad de los videojuegos comerciales es, al fin y al cabo, llegar a cuantas más personas mejor, mientras que el de un videojuego educativo es evidentemente apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, debemos recordar que uno de los objetivos que se pretende conseguir con la incorporación de la gamificación digital en el aula es fomentar tanto el *engagement* de los alumnos como su motivación, aspectos que difícilmente podremos conseguir si el material utilizado no cumple con las expectativas de un alumnado acostumbrado, como decía, a productos ultra complejos. Con esto no quiero decir que los centros gasten en la compra de software y hardware dinero con el que generalmente no suelen contar, sino que al menos cuiden qué tipo de material se va a utilizar en clase y se replanteen si realmente se va a generar un impacto mínimo en los jóvenes.

Esta diferencia se hace más significativa si tenemos en cuenta que el *software libre* es el más frecuente en la educación, elección que por otro lado no ha sido arbitraria. Uno de los más famosos defensores del uso del software libre con fines educativos es el físico y programador estadounidense R. M. Stallman, también fundador del llamado *movimiento por el software libre*, del sistema operativo GNU y de la *Free Software Foundation*.

Según Stallman, existen cinco buenas razones por las que se debería usar el software libre en las escuelas [2002]:

- (a) En primer lugar por el *precio*: el software libre puede ser distribuido por los centros educativos de manera totalmente gratuita, permitiendo que esos recursos sean destinados a cualquier otro fin, como invertir en hardware de calidad o en formación del profesorado en competencias TIC. Por otro lado, ayudaría también a mitigar la brecha digital presente en países en vías de desarrollo. Argumenta que es posible que grandes empresas ofrezcan su software abaratado o gratuito, pero siempre como estrategia comercial destinada a familiarizar a los jóvenes con sus productos.
- (b) Al hacer uso del software libre se consigue un *beneficio colectivo*: Stallman lo compara con el fomento del reciclaje en las escuelas, y es que utilizar software libre al final acabará beneficiándonos a todos como sociedad. Según dice, cuando el alumnado aprenda a manejarse en los entornos del software libre descubrirá que es preferible al privativo y, posteriormente y de forma generalizada, la sociedad podrá liberarse de los abusos y el control de las multinacionales.
- (c) También *potencia el aprendizaje*: los alumnos podrán acceder al código fuente de los programas pudiendo interactuar libremente con el mismo y, por lo tanto, fomentando significativamente sus competencias TIC. Por el contrario, el software privativo rechaza la curiosidad del alumnado no dejándole acceder al código por motivos empresariales. De este modo el alumnado tiende a sacralizar la tecnología y a caer en lo que Stallman denomina “ignorancia tecnológica”.
- (d) Hace que *compartamos*: la cooperación y la solidaridad, ambos valores ensalzados en la educación, tienen lugar cuando el software se comparte; otorgando la posibilidad de que el alumnado copie el software y que puedan llevarse a casa, modificarlo y compartir sus interacciones con sus compañeros.
- (e) Por último, el software libre también fomenta la *participación*: el alumnado que hace uso del software libre tiene la posibilidad de participar en comunidades de

desarrolladores, recibiendo una deseable retroalimentación y aprendiendo a interactuar y a colaborar con otros individuos con los que comparte intereses.

Algo similar es lo que defiende el *Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basada en fuentes abiertas* (CENATIC), quien considera que mediante su uso se contribuye a formar personas libres, independientes, críticas y autónomas; permite enseñar con herramientas adaptadas a la realidad del alumnado; crea una comunidad de conocimiento compartido; fomenta la independencia de las personas para elegir herramientas del futuro; evoluciona rápidamente y permite una eficaz solución de los problemas; es una solución madura con experiencias de éxito en el entorno educativo español; permite ahorrar coste en la implementación, el mantenimiento y la gestión de los centros educativos gracias al tipo de licencias que posee; facilita que los alumnos dispongan en su casa de las mismas herramientas educativas que utilizan en su centro, de forma 100% legal; garantiza la seguridad y por último potencia la innovación de productos y servicios a través de empresas locales [CENATIC, 2011].

A pesar de todas estas ventajas, con las cuales estoy de acuerdo, creo que el problema que mencionaba al principio de este apartado sigue resultando insoslayable: el software libre, sobre todo en materia de videojuegos, apenas puede competir con los de la gran industria en lo que respecta al *engagement* de los jóvenes. Por regla general, el software libre tiene un aspecto más sobrio y por lo tanto menos atractivo, con interfaces poco intuitivas y difíciles de manejar por un usuario poco experimentado, y con un contenido multimedia bastante pobre, a diferencia del software comercial el cual está precisamente enfocado a ello.

A la hora de recurrir a la gamificación digital, mayoritariamente son utilizados los llamados *abandonware* o videojuegos descatalogados. Estos son videojuegos “abandonados” por las empresas que los comercializaban debido a que los sistemas operativos que le daban soporte están a día de hoy en desuso. Son programas funcionales pero de difícil acceso que circulan por la red y son ofrecidos como piezas de coleccionista [Ruíz y Díaz, 2010, 40]. Presumiblemente, es software que no está protegido por derechos de autor, y son frecuentemente liberados por las mismas empresas.

El problema de este tipo de software es, como se puede deducir, que se trata de versiones muy antiguas, las cuales suelen precisar de un emulador para poder ejecutarlo, y que además cuenta con unos gráficos muy pixelados aun cuando la información es casi únicamente visual, siendo el audio nada relevante [ibídem, 41]. Esto lo hace un software poco

o nada llamativo para el alumnado al cual, paradójicamente, su busca impresionar mediante la incorporación de la actividad gamificada, pudiendo llegar a ser incluso poco funcional.

IMAGEN 3. SHERLOCK HOLMES THE DEVIL'S DAUGHTER (2016) JUEGO DETECTIVESCO VISUALMENTE MUY ATRACTIVO.

IMAGEN 4. ¿DÓNDE ESTÁ CARMEN SAN DIEGO (1985) ES UN JUEGO GRATUITO QUE SUELE USADO PARA TRABAJAR COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS .

2.2.5 EL HARDWARE EDUCATIVO

Como hemos visto, el software educativo presenta una serie de ventajas, sobre todo en lo que respecta a la accesibilidad y el precio del mismo, pero también lleva asociado una serie de problemas como interfaces poco intuitivas, problemas de compatibilidad y pobreza multimedia. Con el hardware no sucede algo demasiado diferente: frecuentemente los dispositivos fueron adquiridos hace mucho tiempo, quedando prácticamente obsoletos, y ya por aquel entonces tenían una potencia significativamente reducida.

En el contexto español, el hardware facilitado por la administración a los centros educativos deja mucho que desear. Hace un tiempo, la Junta de Andalucía tuvo la amabilidad de proporcionar notebooks bastantes humildes al alumnado, con el fin de fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el contexto escolar. Estos notebooks contaban con tan solo 1 GB de RAM y con un ecosistema LINUX ya obsoleto en el momento. Aquel era un ordenador capado en todos los sentidos que, además, no era requerido nada más que para usar programas como el WORD o el POWER POINT. Sin duda una solución muy pobre si tenemos en cuenta que, a día de hoy, cualquier smartphone superaría con creces esas especificaciones.

Esto, evidentemente, supone un grave escollo para la implementación de la gamificación digital en el aula⁶. De nada servirá que podamos acceder a software de calidad, en el caso de tener la suficiente suerte, si no contamos en los centros educativos con un hardware que pueda soportarlo. ¿Qué solución podríamos encontrar? ¿Exigir a los gobiernos autonómicos más inversión en dispositivos digitales en materia educativa? ¿Solicitar donaciones particulares? Todas estas son alternativas más o menos posibles, pero conlleva ciertas dificultades, tiempo y sobretodo más comprensión e interés por parte de la comunidad educativa.

A este respecto, mi propuesta es la de utilizar smartphones a la hora de realizar la actividad gamificada. Según un estudio realizado por Google, FAD y BBVA un 89,9% de los adolescentes encuestados disponen de un teléfono móvil y un 76% un ordenador portátil: más de la mitad (69%) tiene una tablet [Ballesteros y Picazo, 2018]. Estos son datos positivos para la gamificación digital en el aula, porque quiere decir que los alumnos ya disponen de los dispositivos necesarios para llevar a cabo la actividad. Evidentemente debemos tener en cuenta la llamada *brecha digital*, la cual representa el principal problema a la hora de recurrir a las herramientas TIC para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero podría ser subsanado contando con dispositivos preparados para ser prestados por el centro en los momentos necesarios. Esto, como digo, no sería especialmente difícil si tenemos en cuenta que la mayoría de los alumnos contarían ya con su propio dispositivo⁷.

2.2.6. LA SELECCIÓN DEL VIDEOJUEGO Y CÓMO USARLO

Por último no querría terminar sin especificar antes qué tipo de juegos hemos de seleccionar y cómo debemos usarlos. Algo se ha aclarado en los tres apartados anteriores, donde he especificado cuál debe ser el papel del profesor durante la actividad gamificada y cuáles los aspectos a tener en cuenta en lo referido tanto al software como al hardware a nuestro alcance. Sin embargo todavía queda articular la propuesta y fundamentarla en una síntesis de lo dicho hasta ahora.

⁶ Véase

<https://www.semana.com/la-falta-de-tecnologia-apropiacion-contenidos-en-la-educacion-ha-dejado-rezagada-la-tan-necesitada-transformacion/386644-3/>

⁷ Esto depende de muchas matizaciones referidas al contexto socioeconómico en el que se encuentran los centros educativos particulares. Se podrían dar casos en los que la mayoría no contara con los smartphones suficientes para poder desarrollar la actividad gamificada. La consideración presentada aquí tiene un carácter general y depende de ser adecuada por los docentes a las particularidades de la situación.

Internet está plagado de recursos. Hay miles de páginas donde poder obtener contenido multimedia, como videojuegos. Sin embargo, a pesar de la gran oferta que tenemos a nuestro alcance, necesitamos criterios que nos ayuden a filtrar tal cantidad de opciones, intentando no perder de vista la finalidad con la que queremos utilizar la gamificación digital. *Grosso modo* deberíamos tener en cuenta las siguientes variables [Ruíz y Díaz, 2010, 60]:

- (a) El *grupo* al que va dirigido.
- (b) Los *objetivos* que pretendemos con nuestra intervención.
- (c) La metodología dentro de la cual vamos a introducirlo.
- (d) Los *recursos* técnicos y económicos con los que contamos.

Así, basándonos en estas variables, podemos lanzarnos a seleccionar los juegos que mejor se adapten a nuestras características particulares o a nuestros requerimientos metodológicos. En este sentido, los videojuegos pueden ser seleccionados con el fin de cumplir los siguientes objetivos generales[ibídem, 62-63]:

- (a) Como *introducción* a un tema concreto: ya sea para detectar conocimientos previos, motivar al alumnado a estudiar y reflexionar un concepto particular o descubrir nuevas formas de abordar un problema.
- (b) Dentro de una secuencia de aprendizaje, podemos hacer que sea una *actividad* más dentro de la misma, o bien utilizarlo como *hilo conductor* del tema, donde el alumnado pueda descubrir que los conocimientos adquiridos sirven para avanzar en el juego.
- (c) Como *síntesis* de contenidos: el videojuego, en este sentido, puede ser utilizado para aplicar todo lo aprendido previamente.
- (d) En *momentos puntuales* puede ser utilizado para marcar un cambio de actividad, creando un espacio de distensión donde el alumnado puede descansar para afrontar la próxima actividad con más energía y concentración.
- (e) Y, por qué no, también puede ser utilizado por el simple *placer de jugar*. Los alumnos y el profesorado pueden conocerse mejor a través del juego, descansar en días señalados como jornadas culturales o conmemoraciones. Además se conoce bien al alumnado mientras juega, dándole la oportunidad de que exprese sus propios gustos,

sus formas personales de afrontar los problemas, el éxito o la derrota... Es posible crear puentes comunicativos entre educando y educador a través del videojuego.

No obstante, y como ya se podrá haber intuido más arriba, en algo difiero del resto de propuestas que abogan por la incorporación de la gamificación digital, y es que no creo que el uso del llamado *abandonware* y los ordenadores habilitados en las aulas de informática sean la mejor opción. Por ejemplo, en la propuesta de Ruíz y Díaz [2010] en la que baso este apartado, se especifica que los juegos deben cumplir con esta característica:

(Los juegos deben ser) de bajo coste o gratuitos: para que la oferta sea variada y pueda ir adaptándose a las necesidades y para que los estudiantes y sus familias tengan acceso a ellos sin demasiados problemas. Así, trabajamos con juegos descatalogados y en línea. Los descatalogados (*abandonware*), son los que pueden descargarse e instalarse de forma gratuita [ibídem, 62].

Esta propuesta tiene en cuenta los escasos recursos con que suelen contar los centros educativos. No obstante, como he especificado antes, el uso de este tipo de software puede llegar a ser incluso contraproducente, en tanto que el *engagement* que se pretende conseguir con su utilización queda eclipsado por la apariencia poco amigable, los problemas de compatibilidad y la dificultad a la hora de manejarse por sus interfaces. A ello, si le sumas los riesgos inherentes a la descarga de programas de origen desconocido, la falta de mantenimiento y revisión por parte de las empresas, o la gran cantidad de publicidad que suele encontrarse en páginas de juegos-web, nos encontramos con que la gratuidad acaba por resultar algo cara. Mi propuesta, tal y como he apuntado más arriba es, en primera instancia, en lugar de a los ordenadores tradicionales del aula de informática, hacer uso de los smartphones personales con los que la gran mayoría de los alumnos cuenta. Esto haría que se soslayaran los problemas típicos de los ordenadores ya obsoletos de los centros educativos.

En segundo lugar, se podría evitar el tan poco recomendable *abandonware* por videojuegos *indie* que tan comunes suelen ser en las tiendas digitales de nuestros dispositivos móviles. De hecho, gran parte de estos juegos pueden descargarse de forma gratuita (aunque, en ese caso, lo más normal es que traigan consigo anuncios emergentes), o en su defecto obtenerse a un precio muy asequible. Con ello, aunque con cierta inversión de por medio, evitaríamos programas obsoletos y además incentivaríamos el desarrollo de videojuegos educativos para dispositivos móviles. Es más, lo más probable es que se pudiera llegar a un

acuerdo con ciertos desarrolladores para comprar las licencias del juego por lotes y así abaratar aún más los costes. Así mantendríamos nuestra intención de reducir la inversión económica, pero no a pesar de la calidad de los programas que usemos durante la actividad gamificada.

3 CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS SOBRE EL GAMEPLAY ÉTICO

Hasta aquí hemos abordado una serie de aspectos referidos a las posibilidades y ventajas de la gamificación digital en el aula. No obstante, el objetivo principal de este trabajo, como mencioné al principio, es el de tratar las posibilidades y condiciones didácticas del videojuego como herramienta para la enseñanza de la filosofía moral entendiéndolo así como un *gimnasio moral*, donde el alumno pueda tanto desarrollar competencias morales como asimilar contenidos en un entorno simulado y controlado. Por ello, en esta segunda parte, llevaré a cabo un análisis filosófico basándome en el trabajo realizado por M. Sicart [2009; 2009*] sobre la naturaleza del videojuego como sistema ético y de información, para posteriormente profundizar en el papel que desempeña el jugador y en cómo podemos conseguir una experiencia de juego que redunde en la didáctica de la filosofía moral.

3.1 EL VIDEOJUEGO COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN

Comienzo pues, en primer lugar, profundizando en la forma de ser del videojuego o, si se prefiere, con su definición. Y es que, aunque más arriba ya ofrecí una serie de características fundamentales para entender a qué nos referimos cuando hablamos del videojuego, todavía no lo hemos abordado desde un prisma rigurosamente filosófico. En esta ocasión recurriré a la propuesta de L. Floridi, también aceptada por Sicart, para desarrollar el análisis del videojuego a partir de lo que se conoce como la *filosofía de la información* [2008].

La filosofía de la información de Floridi puede considerarse como una disciplina filosófica reciente dedicada a la investigación de la naturaleza conceptual y de los principios básicos de la información y su dinámica, profundizando por lo tanto en los problemas de la computación o, en otras palabras, de la manipulación mecánica de los datos y su flujo. La filosofía de la información tiende a combinar propuestas derivadas de campos como los de la epistemología, la lógica, la informática y las neurociencias, desembocando todo ello en una revisión de la fenomenología clásica, proponiendo un modelos de información en relación con la estructura orgánica del aparato cognitivo.

Esta perspectiva, que tal y como hace Sicart puede ser considerada como una forma de postfenomenología, esconde una gran potencia explicativa para dar cuenta de la particularidad del videojuego como artefacto. La mejor manera de explicar un juego, o al menos es la forma más usual de hacerlo, consiste en explicar cuáles son las reglas y mecánicas del mismo. Del mismo modo, consideramos que uno es un buen jugador cuando se comprende y domina las mecánicas y las reglas del juego particular, siendo capaces de interactuar con el sistema de forma óptima. Así es que, según Sicart [2009, 53]:

En este sentido, un juego es un sistema de información, una arquitectura de reglas que determinan qué acciones tienen significado e importancia en una experiencia determinada, y cómo llevar a cabo esas acciones. Si entendemos los juegos como sistemas de información, entonces podemos aplicar una ontología basada en la filosofía de la información y su ética orientada a objetos.

En estos términos, el juego puede entenderse como una *infoesfera*, esto es, un contexto constituido por todo el sistema de información, incluyendo objetos, agentes y pacientes, mensajes, atributos y sus relaciones mutuas. En este sentido, el juego como infoesfera estará compuesto por elementos propios como los jugadores, los NPC, el mundo, las reglas, las mecánicas y las interacciones posibles dentro del espacio simulado [idem.]

Por otro lado, esta infoesfera está diseñada y orientada para desembocar en la *agentividad*, es decir, su objetivo final es la experiencia del propio jugador que se siente participe del mundo del videojuego. Presumiblemente, el juego es diseñado con la intención de generar una experiencia lúdica a partir de la interacción jugador-sistema, dándose que cualquier modificación en este sentido afectará necesariamente a la agentividad, esto es, al jugador agente incrustado en el sistema.

Para poder definir las acciones de los agentes dentro del juego es, en primer lugar, deseable aclarar una serie de conceptos provenientes de la citada filosofía de la información. Siguiendo con la propuesta de Floridi [2008], en la infoesfera podemos detectar *niveles de abstracción* (NdA) como *gradientes⁸ de abstracción* (GdA). En un videojuego podemos detectar dos gradientes de abstracción [Sicart, 2009, 55-56]. El primero se concreta en la interacción entre los agentes y el sistema a través de las mecánicas que constituyen el juego, describiendo los procesos de *input/output* en él. Dentro de este primer gradiente de

⁸ La noción de gradiente proviene del ámbito de la física y refiere a la razón existente entre el cambio del valor de una magnitud en dos puntos y la distancia que se registra entre ellos. Partiendo de ello, el concepto puede utilizarse para designar la diferencia de intensidad de una energía o de un efecto en dos puntos distintos.

abstracción podemos encontrar distintos niveles de abstracción significativos para describir los procesos de las mecánicas internas del juego. Por ejemplo, a la hora de seleccionar una unidad en un juego como el *Age of Empires* (1997), de estrategia y gestión de recursos, se hace necesario un nivel de abstracción en la que la interfaz del juego, la clase de objeto y la respuesta del sistema faciliten la comprensión del proceso. Digamos que estamos hablando de la dimensión más formal del juego, de los procesos y mecánicas registradas en el código del mismo, sin atender a las metáforas que las hacen significativas para el jugador. Atendiendo a la más fría programación, cuando seleccionamos una unidad determinada, tan solo estamos dando una orden al sistema (*input*), el cual la interpretará respetando las reglas prefijadas y ofrecerá una respuesta en consecuencia (*output*). A este gradiente se le puede denominar como *gradiente procedural*.

Así es que el segundo gradiente de abstracción apunta hacia el sistema como simulación y a los jugadores como agentes. Este gradiente es el que ayuda a superar la dimensión procedural del videojuego, es decir, al código que lo articula, añadiéndole contenido a través de la añadidura de una red semántica. Gracias a esto, el videojuego deja de ser una simple *máquina de estados*, esto es, como un sistema compuesto por un número variable de estados donde siempre hay dos presentes, a saber, el estado inicial, previo a cualquier tipo de interacción por parte del agente, y el estado de conclusión, que es cuando el sistema se detiene; este gradiente de abstracción contiene los aspectos estéticos del videojuego que, por otro lado, son los que dan un significado a los procesos del sistema. Por ello lo denominaremos, siguiendo a Sicart [ibídem, 56] como *gradiente semántico*, contiene en sí tanto el gradiente procedural como todos los niveles abstracción del juego. Gráficamente sigue la siguiente estructura:

FIGURA 3. GRADIENTES Y NIVELES DE ABSTRACCIÓN [ÍDEM]

3.2 EL VIDEOJUEGO COMO SISTEMA ÉTICO

Hasta ahora el videojuego ha sido definido como un sistema de información, esto es, como una infoesfera compuesta por distintos niveles y gradientes de abstracción que van desde las mecánicas hasta las metáforas empleadas en su diseño. Sin embargo, podemos ir más allá y afirmar que, el videojuego, además de un sistema de información, puede ser definido como sistema ético.

Decir que un videojuego es un sistema ético es suscribir que el diseño del juego está cargado, en mayor o menor grado, de valores morales. Podemos detectarlos tanto en la gradiente procedural como en el semántico, es decir, implícitos en las reglas internas que estructuran el videojuego como en su componente metafórico y visual. Por ejemplo, en el videojuego *Half-Life 2* (2004), un *shooter* clásico en primera persona, cuando abrir fuego sobre un NPC aliado el sistema bloquea la acción, proyectando en la pantalla el mensaje “don’t shoot your allies!”. En este caso, las acciones del jugador se ven limitadas por una regla implícita del fuego, que es la de dejar inhabilitado el fuego amigo.

Llegados a este punto sería necesario conceptualizar las diferentes clases de reglas que podemos encontrar en cualquier videojuego. Siguiendo con Sicart [2009*, 29], podemos distinguir hasta un total de tres tipos de reglas, a saber: reglas *constitutivas* (reglas abstractas de carácter más bien matemático); reglas *operacionales* (reglas comportamentales para jugadores directamente provistas por el sistema) y reglas *implícitas* (derivadas de las comunidades creadas en torno a determinados juegos y que tienen que ver con valores como la deportividad y la etiqueta).

Un ejemplo de regla constitutiva es el de la mecánica tradicional en juegos de estrategia, donde producir una determinada unidad o tropa conlleva un gasto de uno o varios recursos. Quizás donde se vea más claro es en los videojuegos cuya finalidad es la resolución de puzzles, problemas matemáticos o gestión de recursos⁹.

Las reglas operacionales son aquellas que, como en el caso del *Half-life 2*, condicionan las acciones del jugador para que sigan una u otra dirección. Un ejemplo interesante es otro que Sicart trata en un artículo titulado *Family values: ideology, computer games & the sims* [2003], basado en una partida que creó en el videojuego *Los Sims* [2000]. *Los Sims* es un juego clásico de simulación de la vida real, donde el objetivo del jugador es

⁹ Con respecto a este tipo de videojuegos, resulta pertinente indicar su utilidad con estudiantes que tienen necesidades especiales o dificultades de concentración y falta de habilidades sociales para tareas en grupo. En ocasiones, no tienen ningún problema cuando el formato se ajusta a los videojuegos con los que están familiarizados [González et al., 2007]

conseguir un buen trabajo, adquirir propiedades y desarrollar las capacidades de tu avatar o avatares para así conseguir un mejor trabajo y más propiedades. Una rueda en constante movimiento que se inspira fuertemente en una ideología capitalista y consumista.

La cuestión es que Sicart en su partida decidió crearse un avatar lo más parecido a la figura de Kurt Cobain, músico venerado del panorama *grunge* del siglo pasado y cantante del grupo *Nirvana*. La similitud entre el avatar y el cantante pretendía ir más allá de la apariencia física; Sicart perfiló la personalidad del avatar, es decir, los rasgos del carácter y sus ambiciones, atendiendo al modo de ser que se conoce de Cobain, por lo que el avatar terminó siendo la copia del cantante más fiel posible dentro del sistema del juego. Una vez comenzada la partida, Sicart se dedicó a reproducir el estilo de vida de Cobain. Es decir, el avatar pasaba la mayor parte del día tocando la guitarra, bebiendo cerveza y comiendo comida basura, saliendo puntualmente a la calle y por supuesto sin tener ningún trabajo remunerado. Lo interesante es que, cuando la partida estaba algo más avanzada, el avatar comenzó a manifestar signos de malestar; siempre se encontraba malhumorado y cansado, incluso llegó a dirigirse directamente al jugador instándole a cambiar su forma de jugar. Esa situación se mantuvo hasta que, el personaje, cansado del jugador, decidió dejar de responder a las órdenes de Sicart: ahora comía, limpiaba la casa, llamaba a sus amigos y se iba a trabajar¹⁰.

IMAGEN 5. AVATAR DE KURT COBAIN EN EL EXPERIMENTO DE SICART

Este es un claro ejemplo de como la ideología interfiere y constituye el diseño de los videojuegos y sus reglas. En *Los Sims* la carga ideológica responde a un capitalismo extremo e idealizado, donde el fin último es progresar en el ámbito laboral para poder adquirir más y más productos *ad infinitum*. Por otro lado, en casos como los del ya citado *Age of Empires*, el juego favorece y premia el conflicto entre los jugadores, concretando el final de una partida

¹⁰ El experimento se volvió a realizar varios años después, en esta ocasión con *Los Sims 3* [2009], y puede verse un vídeo donde el propio Sicart relata su experiencia:
<https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/miguel-sicart-jugando-a-the-sims-como-si-fueramos-kurt-cobain/233637>

cuando sobre el mapa de juego solo queda una facción o varias pero pertenecientes al mismo equipo. Es decir: no se acepta una resolución pacífica del conflicto.

Algo similar sucede con los videojuegos que cuentan con los denominados *sistemas morales*. Estos sistemas son mecánicas que premian o castigan ciertas acciones del jugador apelando a una moralidad parametrizada y normalmente polarizada en las categorías de *bueno/malvado*. De esta manera, el diseño del videojuego contempla una variable generalmente llamada *karma*, que se ve determinada por las acciones que el jugador toma durante la partida, condicionando además la línea narrativa del videojuego e incluso la actitud que los jugadores NPC tienen hacia él. Este es un sistema muy estandarizado sobre todo en los *role-playing game* (RPG) o juego de rol, donde se busca simular una sociedad, con sus costumbres y valores, y sobre todo con personajes cuyos roles están bien diferenciados.

Un ejemplo paradigmático es el de *The Elder Scrolls IV: Oblivion* (2006). En este videojuego, que cuenta con un sistema de mundo abierto, el jugador es totalmente libre para dirigirse e interactuar con quien y con lo que sea, ambientándose el entorno en el medievo unido con elementos de ficción como magia o criaturas mitológicas. Este mundo ficticio está repleto de NPC con los cuales interactuar y cuya disposición hacia nosotros variará según las acciones realizadas con anterioridad. Esta disposición, tal y como decía más arriba, responderá a un sistema de karma que en este caso se encuentra representado bajo las categorías de *Fame* y *Infame*. Además, la mecánica se hace más compleja debido a la gran diversidad de atributos con los que estos NPC llegan a contar y que condicionarán significativamente la respuesta hacia tu estado de karma. Estos son algunos de los atributos con los que pueden llegar a contar [Casas-Roma et al., 2019]:

- (a) Actividades diferenciadas según sea de día o de noche, contando además con deseos y necesidades particulares.
- (b) Características físicas y psíquicas distintas.
- (c) Diferentes habilidades que pueden llegar a ser utilizadas para ciertas actividades.
- (d) Distintos grados de responsabilidad hacia la sociedad virtual y sus leyes.
- (e) Simpatía o antipatía hacia determinados grupos o facciones.

FIGURA 4. DIAGRAMA QUE RESUME LAS OPERACIONES DE LOS SISTEMAS MORALES EN THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION DESDE LA PERSPECTIVA DEL JUGADOR-AGENTE [IBÍDEM, 6]

En definitiva: los sistemas morales pueden ser considerados como un claro ejemplo de valores morales integrados en el diseño del videojuego a través de las reglas operacionales. No obstante, algunos autores han señalado que estos sistemas, paradójicamente, no ayudan a crear experiencias morales en los jugadores, sino todo lo contrario:

Estos intentos de integrar decisiones éticas dentro del juego fallan estrepitosamente. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es sencilla: el jugador de estos juegos no tiene que utilizar sus propios valores éticos para evaluar una decisión y sus consecuencias: el sistema lo hace ya para él, eliminando la posibilidad de crear gameplay ética, ya que ésta está basada en la reflexión hermenéutica del jugador acerca de los valores del juego y cómo se relacionan con su sistema moral [Sicart, 2009, 52].

Por último nos encontramos con las reglas implícitas sobre las cuales decíamos más arriba que se derivan de las comunidades creadas en torno a ciertos juegos. Esto quiere decir que este tipo de reglas no se encuentra incrustado dentro del código del videojuego, es decir, no tiene nada que ver con su dimensión procedural, sino que son reglas emergentes que surgen a raíz de la interacción entre los propios jugadores a través del mismo juego o incluso de foros y grupos creados en la red.

Un ejemplo enormemente ilustrativo lo encontramos en el conocido juego *CityVille* [2010]. *Grosso modo*, *CityVille* es un juego de simulación en el cual debemos crear ciudades virtuales mediante la construcción de casas, grandes edificios, comercios, edificios comunitarios y gubernamentales. El objetivo del videojuego es el crecimiento, es decir, ampliar la ciudad consiguiendo más habitantes y más recursos.

IMAGEN 6. CITYVILLE ES UN JUEGO DE SIMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES CUYO OBJETIVO ES SIMPLEMENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Lo interesante de este videojuego es que está diseñado con el objetivo de, como algunos autores defienden [Del Moral y Guzmán, 2015], promover el entretenimiento de carácter constructivo entre jugadores de forma online, facilitando dinámicas de cooperación y participación activa y, en definitiva, fomentando la resolución de problemas desde el diálogo y la puesta en común. Si bien es cierto que esta cooperación viene apoyada por las reglas operacionales del videojuego, existen unas normas que emergen del diseño y que son construidas y consensuadas únicamente por la comunidad de jugadores. Así, el sentido de retribución al haber sido objeto de la ayuda de un jugador colaborativo, la frecuencia de interacción y el valor otorgado a diversos objetos dentro del juego, la exclusión de los jugadores no cooperativos o la visita obligada a la ciudad de nuestros familiares y conocidos responden más bien a intereses y normas colaborativas de los propios jugadores.

Cabe destacar que *CityVille* bien podría ser un videojuego utilizado en el aula, debido en primer lugar a un diseño que incentiva los comportamientos prosociales en la medida que necesita de la interacción online entre jugadores para favorecer la construcción colaborativa y el desarrollo de habilidades interpersonales, y segundo por ser gratuito y por ser muy poco exigente en términos de hardware, pudiendo ser jugado con cualquier ordenador e incluso con un smartphone.

No obstante, podemos encontrar emergencia de reglas implícitas en videojuegos cuyo diseño no es necesariamente colaborativo, sino que puede llegar a fomentar la competitividad

y la individualidad. Este es el caso del todavía más famoso juego *World of Warcraft* [2004], un videojuego de rol multijugador masivo en línea que ha gozado de una gran popularidad durante los últimos años.

IMAGEN 7. EL *WORLD OF WARCRAFT* ES TAN MASIVO QUE A VECES LOS JUGADORES DEBEN GUARDAR COLAS DE HORAS PARA PODER REALIZAR CIERTAS MISIONES.

El *World of Warcraft* (WOW) es un juego que requiere de mucho tiempo para acceder a los niveles más altos que, según sus mecánicas, se traduce en mejor equipamiento y mayor poder. Esto genera que exista una enorme diferencia entre los jugadores más experimentados y los que apenas acaban de incorporarse, es decir, los novatos; y es que, mientras que algunos videojuegos incorporan soluciones como el emparejamiento por rangos, el WOW se basa en un mundo abierto donde apenas existen limitaciones sobre las posibilidades interactivas, por lo cual ciertas situaciones como las del llamado “acoso a los novatos” son inevitables según las reglas constitutivas y procedurales de su diseño. Sin embargo, el WOW cuenta con una de las comunidades de videojuegos más grande del mundo y, por ello, con un sinfín de normas implícitas entre las cuales se encuentra el rechazo hacia el acoso de los novatos. Tal es así que no solo los jugadores evitan hacerlo, sino que además censuran y rechazan a aquellos que sí lo hacen [Sicart, 2009*, 33].

Así es que, como vemos, la dimensión ética se encuentra incrustada tanto en la gradiente procedural como en el semántico, es decir, implícitos en las reglas internas que estructuran el videojuego, o al menos en las constructivas y en las implícitas, como en su componente metafórico y visual. No obstante, todavía queda por hablar sobre lo que constituye el llamado *gameplay ético*.

Para definir el *gameplay ético* debemos, en primera instancia, tener en cuenta el importante papel que desempeña el jugador-agente. Decía anteriormente que el videojuego se encuentra diseñado con la intención de generar una experiencia lúdica a partir de la

interacción jugador-sistema, dándose que cualquier modificación en este sentido afectará necesariamente a la agentividad, esto es, al jugador agente incrustado en el sistema. En este sentido apunta Sicart que

La gameplay ética se puede definir como una experiencia lúdica en la que la interacción con un sistema lúdico a través de mecánicas y reglas requiere por parte del jugador un tipo de reflexión moral que va más allá del cálculo de estrategias óptimas [Sicart, 2009, 48].

Es decir, encontramos que el gameplay ético es una experiencia lúdica que acaba desembocando en una experiencia moral, donde se nos pide directa o indirectamente reflexionar y actuar conforme a ello sin tener en cuenta qué acción nos será más beneficiosa según las mecánicas propias del videojuego. En este sentido, los jugadores deben ser tratados como agentes morales que pueden emplear razonamientos éticos en su experiencia de juego [ídem].

Un claro ejemplo de ello es el *Grand Theft Auto: Vice City* [2002]. En este juego, conocido y polémico a la vez, encontramos una mecánica que refleja claramente lo dicho: el jugador tiene la posibilidad de aumentar de 100 a 125 unidades el máximo de su “salud” contratando y acostándose con una prostituta, pudiendo además asesinarla luego para recuperar el dinero. Tal y como apunta Sicart [íbidem, 50], desde una perspectiva puramente formal esta mecánica se traduce en un *power_up*, es decir, en una mecánica implementada para que el jugador pueda incrementar su nivel de salud en momentos puntuales de la partida. No obstante, atendiendo a la gradiente semántica, esta acción traspasa lo meramente formal mediante las metáforas empleadas para comunicar el sistema, convirtiéndose así en una acción moral. Según esto, el jugador desde un punto de vista moral interactuará con el sistema, pero también con los valores que este comunica a través de su semanticidad. Por ello, concluye Sicart, la gameplay ética es en esencia un proceso hermenéutico por el cual el jugador descodifica el significado de su experiencia lúdica a través de la interpretación moral del mundo del videojuego [ídem].

FIGURA 5. CÍRCULO HERMENÉUTICO LÚDICO [SICART, 2009*, 122]

4 LA EXPERIENCIA ÉTICA DEL VIDEOJUEGO: EJEMPLOS Y APLICACIONES

Llegados hasta este punto, y habiendo visto ya con cierta claridad tanto la relación entre el diseño del videojuego y la ética como el potencial de este como herramienta educativa, tan solo queda por ofrecer una serie de ejemplos cuyo fin es el de orientar y sugerir posibles aplicaciones en el aula.

Como dije anteriormente, el videojuego usado en el aula tiene la función de producir *engagement* en el alumnado, haciendo posible que el currículo de la asignatura, en lo referido tanto a competencias como a contenidos, sea trabajado de una forma amena y verdaderamente instructiva, obligando al alumnado a poner en práctica lo aprendido al ser arrojado a un entorno simulado donde inevitablemente deberá tomar decisiones morales. Por lo tanto, el videojuego es una herramienta educativa doblemente interesante: por un lado potencia la asimilación de competencias esenciales para la filosofía, como las relativas al pensamiento crítico, la toma de decisiones o la solución de conflictos interpersonales, por otro nos da la oportunidad de poner en práctica lo aprendido teóricamente, reforzando así la asimilación del conocimiento.

No obstante, no valdría para este propósito cualquier videojuego que pusiera a los alumnos en situaciones moralmente comprometidas. Como expliqué anteriormente, los centros educativos no destacan precisamente por poseer un hardware potente capaz de ejecutar programas exigentes y modernos. Todo lo contrario: en la gran mayoría de ocasiones

nos encontraremos con equipos totalmente desfasados y con recursos insuficientes para cambiar tal situación. Es por ello que, siguiendo con mi propuesta, considero esencial el aprovechamiento de los *smartphone* de los alumnos para llevar a cabo la gamificación digital en el aula, procurando siempre contar con alternativas a posibles casos de brecha digital.

Los *smartphones* son, en su mayoría, lo suficientemente potentes como para ejecutar videojuegos con una calidad gráfica más que aceptable y además con mecánicas sugerentes y divertidas. Inclusive, el precio que estos videojuegos tienen en el mercado suelen ser bastante asequible, por no decir gratuito, y resultan muy atractivos para el público joven. Es más: en algunos casos, los distribuidores están dispuestos a vender el software por lotes, abaratando así considerablemente los costes e incluyendo algún que otro extra a modo de recompensa.

Dicho esto, hablemos sobre algunos videojuegos que potencialmente podrían ser utilizados para la didáctica de la filosofía moral:

4.1 LA ÉTICA DEL CUIDADO Y ANIMAL CROSSING: POCKET CAMP

Animal Crossing [2001] es una famosa saga de videojuegos distribuida por Nintendo y creada por Katsuya Eguchi e Hisashi Nogami. En esencia, es un videojuego de simulación en el que se brinda al jugador la oportunidad de vivir en un pueblo junto con unos simpáticos animales antropomórficos con los que podremos interactuar. Su diseño se caracteriza por corresponderse con un videojuego de mundo abierto, esto es, por un entorno donde los objetivos no están definidos por el sistema, y por un cuidadoso uso del reloj y el calendario empleado para simular del modo más fiel posible el paso del tiempo.

Al comienzo de la partida, el jugador llega al vecindario con apenas nada: la casa más esencial, un inventario sin apenas objetos ni cosméticos, y sin relación alguna con los habitantes del pueblo. Así es que, al comienzo del videojuego, el sistema establecerá una serie de objetivos dirigidos a familiarizar al jugador con las mecánicas y metáforas empleadas, así como para garantizar que el jugador cuente con los recursos básicos para poder desarrollarse la experiencia gamificada. Sin embargo, nada más haber cumplido con estos objetivos propedéuticos, el sistema abandonará al jugador otorgándole la libertad propia de los diseños de mundo abierto: no habrá narrativa que establezca un fin último o un sentido propio del sistema. Por supuesto, esto no quiere decir que el videojuego no cuente con ciertos objetivos; estos son proporcionados por el sistema según los intereses que el propio jugador muestre en el momento y siempre a modo de incentivo. Esta ausencia de hilo narrativo en el videojuego hace del jugador-agente el artífice y responsable de su propia historia.

Del mismo modo, esta falta de narrativa hace imposible que la dimensión moral del videojuego sea dada a través de la exposición a ciertos dilemas morales. Lo que en otros juegos sería posible, como tomar la decisión de tirar o no una bomba nuclear o salvar a un personaje principal de una muerte segura, en *Animal Crossing* es imposible dado a su propio diseño. No obstante, como se podrá deducir atendiendo a lo expresado anteriormente con respecto a la naturaleza del *gameplay* ético, esto no quiere decir que la experiencia moral no se encuentre presente de ningún modo. De hecho lo está de un modo especial.

Algunos autores han señalado la poderosa vinculación de *Animal Crossing* con la ética del cuidado [Murphy y Zagal, 2011]. Según dicen, en *Animal Crossing* el pueblo y sus habitantes dependen significativamente de la interacción con el jugador. El diseño del videojuego está planteado de tal modo que la falta de dedicación y la ausencia del jugador tiene efectos considerables en la partida. Por ejemplo, si el jugador pasa mucho tiempo sin entrar en el videojuego, el pueblo comenzará a mostrar signos de dejadez, ya sea con la presencia de maleza en el exterior o de cucarachas en el interior, y los vecinos no dudarán en expresar su malestar mediante comentarios sobre la larga ausencia del jugador o contando algún evento pasado que este se perdió. Hay que destacar que los vecinos en *Animal Crossing* están diseñados como NPCs con una gran autonomía: pueden decorar sus casas como quieran, realizar diferentes actividades según el momento del día o la época del año, y también pueden mudarse a otro pueblo si no se encuentran cómodos en el actual.

Que los vecinos puedan dejar a los jugadores es una mecánica que incide con fuerza en la sensación de la pérdida y en la responsabilidad fruto de la falta de cuidados. Un vecino, antes de marcharse y si el jugador no se encuentra ausente, lo interpelará comunicándole el porqué de su decisión y cómo esta podría haberse evitado. ¡A veces incluso estarán dispuestos a dar una segunda oportunidad al jugador!

No es raro que los jugadores establezcan lazos emocionales con algunos NPCs. Se les puede enviar cartas, ofrecer regalos e invitarles a pasar un rato en nuestros hogares; y, aunque esto no conlleve un beneficio directo en nuestra partida, los jugadores están dispuestos a tener este trato porque simplemente es gratificante mantener relaciones sanas con ellos. Esto hace que, cuando uno de ellos notifique su marcha inevitable del pueblo, algunos jugadores recurren a artimañas como apagar la consola sin guardar, conducta que luego es penalizada por unos de los NPC más odiados del juego: Rese T, quien enfatiza en la poca utilidad de recurrir a tales prácticas.

IMAGEN 8. RESE T. INSISTÍA AL JUGADOR EN LA NECESIDAD DE ACEPTAR LA PÉRDIDA. ESTOS SERMONES PODÍAN DURAR PERFECTAMENTE 5 MINUTOS DURANTE LOS CUALES EL JUGADOR NO PODÍA HACER MÁS QUE LEER LOS BOCADILLOS.

En definitiva: *Animal Crossing* es un videojuego basado en la responsabilidad de cuidado por parte del jugador, exigiéndole constantemente estar pendiente de los vecinos, de los eventos importantes marcados en el calendario, y del mantenimiento y desarrollo del pueblo. Además, en muchas ocasiones cuenta con diversas funcionalidades multijugador que potencian las conductas cooperativas y solidarias entre jugadores, así como la curiosidad por ver cómo han gestionado otras personas sus respectivos pueblos.

Afortunadamente para mi propuesta, *Animal Crossing* cuenta con una versión para *smartphone*, tanto para dispositivos con sistema operativo Android como IOS, titulada *Animal Crossing: Pocket Camp* [2017]. Este juego, aunque algo más pobre en lo que respecta a acabado gráfico y funcionalidades, sigue ofreciendo lo fundamental: un entorno que debe ser cuidado, NPCs con los que interactuar y un apartado multijugador orientado a la colaboración entre jugadores. Además, la versión básica es totalmente gratuita, y puede ser ejecutado por cualquier *smartphone* en buenas condiciones y con memoria suficiente.

4.2 WALKING DEAD: APRENDIZAJE BASADO EN ZOMBIES

Quizás *Walking Dead: The game* [2012] sea uno de los mejores ejemplos de gameplay ético que pueda ofrecer en el presente trabajo. Este es un videojuego, en particular una aventura gráfica, que cuenta por ahora con cinco episodios en total. Está disponible para casi

todas las plataformas y, por supuesto, para sistemas operativos IOS y Android, por lo que no tendremos problemas a la hora de hacer uso de él en el aula.

Este videojuego está inspirado en el mundo ficticio de la franquicia, partiendo de un supuesto apocalipsis zombie en el estado de Georgia, en Estados Unidos. En la primera entrega, y quizás la más representativa, los protagonistas son un profesor universitario y convicto llamado Lee Everett, y una joven llamada Clementine, a la cual este rescata en cierto momento de peligro.

Lo realmente interesante de *Walking Dead: The Game* es que, a diferencia de muchas otras aventuras gráficas, no enfatiza en la resolución de puzzles o acertijos, sino que se enfoca principalmente en el desarrollo de la historia y del personaje. En virtud de su diseño, la historia se verá constantemente afectada por las elecciones que el jugador tome durante la partida, las cuales en la mayor parte de los casos desembocarán en la muerte de cierto personaje, un cambio en la disposición de algún otro o simplemente su desaparición de nuestra historia. Además, estas elecciones se transfieren de un episodio a otro, construyendo el jugador de forma activa su propia trama y desenlace.

Para ser más específico con respecto al diseño del videojuego y sus mecánicas, *Walking Dead: The Game* es un juego que permite al jugador examinar e interactuar con su entorno, compuesto por NPCs y por diferentes elementos que pueden ser recogidos y guardados en el inventario. Así, el jugador puede mirar a un personaje, hablar con él u ofrecerle algún objeto que haya encontrado, aumentando con ello la inmersión y la identificación con nuestro avatar. Por otro lado, algunas partes del juego requieren respuestas rápidas por parte del jugador, las cuales conducen mayoritariamente a decisiones importantes que afectarán a la historia del juego: la omisión está contemplada también como una acción, por lo que un posible silencio también podría cambiar el rumbo de la trama. Cada uno de los episodios contiene cinco estadios en los que el jugador debe tomar una decisión importante, debiendo elegir entre una de dos opciones.

Esto no solo se queda en una experiencia privada, puesto que a través de los servidores del juego uno puede saber cuántos jugadores tomaron la misma opción que tú y quienes la otra, pudiendo así comparar tus elecciones con los demás. También puedes rebobinar la partida y probar otras elecciones distintas, dándote la oportunidad de explorar otras líneas narrativas.

Creo que está clara la utilidad que este juego puede tener para la didáctica de la filosofía moral. Es el vivo ejemplo del videojuego como gimnasio moral, del videojuego

como espacio protegido donde poder poner a prueba las competencias morales del alumnado. De hecho, esta no es una idea ni mucho menos nueva: el ahora conocido profesor Tobias Staaby recurrió a este videojuego para enseñar filosofía moral y ética en sus clases en Alemania, noticia que no tardó en tener una notable repercusión mediática¹¹. Junto a ello, publicó un artículo titulado *Zombie-based critical learning: teaching moral philosophy with The Walking Dead* [2015], donde explica con detalle sus razones para hacer uso de este videojuego y la metodología empleada. Tal y como explica, su elección principalmente se debió a que

We humans learn best when we learn through experiences. Stories help us remember and learn. Games let us experience the world through others' eyes, a trait that they share with other forms of media like books and films. However, video games also let us act through the voice, hands and feet of others, and thus creates an element of agency that other media cannot provide. Video games offer embodied experiences - through mechanics, aesthetics, dynamics, or any combination of the three - that let us ask questions that we would not be able to otherwise, or that would be less meaningful in different contexts, and this is what makes them exciting learning tools. A tool is as interesting as what you can do with it [Staaby, 2015].

Con respecto a la metodología empleada, cuenta que comenzó la unidad con una corta presentación de cuatro de las principales teorías éticas, a saber, el consecuencialismo, la ética de la virtud, la ética relacional y la ética del deber. Acto seguido, y usando el proyector del aula, ejecuta el videojuego de tal manera que todos los alumnos pueden verlo, pasando el mando a cualquiera de ellos al azar.

Al principio, durante los cuatro primeros dilemas morales, Staaby pausa la partida en cada uno de ellos y aprovecha para explicar con detalle cómo aplicar las teorías éticas mencionadas, demostrando así su utilidad práctica. Al hacer esto, pregunta a sus estudiantes qué teoría ética sería la que escogerían ellos para afrontar el dilema en cuestión, y resume las diferentes posiciones utilizando la herramienta *Kahoot* (getkahoot.com), pudiendo realizar votaciones de forma anónima mediante el teléfono. La utilidad de esta votación no es solo poner en común los diferentes puntos de vista de la clase, sino la de utilizar la opción más votada para tomar decisiones en el

¹¹ De hecho, el vídeo se ha viralizado sobre todo dentro de la comunidad de jugadores. Aquí dejo un enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=qsL47MIHMHw>

juego. Una vez habiendo realizado las primeras cuatro decisiones con cierta monitorización por parte del profesor, estos son totalmente libres de tomar las decisiones que crean convenientes, siempre y cuando esté respaldada con una buena argumentación, quedando finalmente reflejadas en las estadísticas del *Kahoot*.

IMAGEN 9. ESTRUCTURA CÍCLICA DE LA DISCUSIÓN EN EL AULA [IBÍDEM, 5]

En uno de los dilemas, por ejemplo, el jugador debe decidir si salvar a un muchacho llamado Duck o a Shawn, un joven algo mayor. Aquí Staaby introdujo la ética consecuencialista y el utilitarismo, preguntando a sus alumnos cómo habrían de actuar según ella. Muchos de sus estudiantes respondieron que la mejor elección era salvar a Shawn, ya que debido a su fuerza y autonomía terminaría siendo mucho más útil que Duck, todavía solo un niño. Algo similar ocurrió cuando los dos protagonistas del videojuego se toparon con un anciano llamado Hershel Greene, quien desde un primer momento desconfía de ellos y los interroga. En este punto, los alumnos deben decidir si mentir al anciano sobre el pasado del protagonista, evitando así posibles peligros, o ser sinceros y atenerse a las consecuencias. En este dilema, Staaby aprovecha para introducir el imperativo categórico kantiano y la ética del deber, valorando y debatiendo con los alumnos si actuar éticamente en un fin en sí mismo.

IMAGEN 10. RESULTADOS DE LA CLASE DE STAABY DURANTE LA ACTIVIDAD GAMIFICADA CON THE WALKING DEAD: THE GAME [IBÍDEM, 5]

En todo caso, como bien dice el autor, debemos tener en cuenta que el uso de la herramienta gamificada es tan solo un elemento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello suele finalizar la unidad didáctica presentado a sus alumnos dilemas morales actuales, como pueden ser la cuestión del aborto, la pena capital o la eutanasia, por ejemplo. Con esta actividad, Staaby termina de evaluar si sus alumnos son capaces de hacer uso del conocimiento abstracto de las teorías éticas que han aprendido durante la gamificación, el grado de autonomía con el que lo hacen y la coherencia argumentativa a la hora de justificar sus opiniones.

Lo realmente bueno de *The Walking Dead* es que no emplea sistemas éticos basados en la mecánica del karma, es decir, no clasifica las acciones del jugador en categorías maniqueístas absolutas ni ofrece ventajas o recompensas que refuercen determinadas actitudes morales: el diseño del videojuego te pide que hagas constantemente uso de tus valores morales, responsabilizándote de los giros argumentativos, y generando por ello un *gameplay ético* genuino. Al final eres tú, como jugador, sumergido en un gradiente semántico éticamente problemático que nada te dice sobre lo que es correcto o incorrecto, esto es, un gimnasio moral *stricto sensu*.

Huelga decir que la metodología empleada en este videojuego podría ser utilizada en cualquier otro de características similares, es decir, en alguna otra aventura gráfica donde se ofrezca al jugador una serie de dilemas morales. Este podría ser el caso de *Detroit: Became Human* [2018], un interesante videojuego futurista que además de enfrentar a los jugadores a dilemas de difícil resolución los invita a pensar sobre las grandes preguntas existenciales, cómo qué es lo que nos hace humanos, cuál es el sentido de la vida o si la Inteligencia

Artificial podrá algún día pensar y sentir dolor. Sin duda, un videojuego capaz de ofrecer una experiencia filosóficamente significativa que, como he dicho, no solo incide en la filosofía moral, sino también en la antropología filosófica y la filosofía existencialista. Otros ejemplos que solo citaré podrían ser *Heavy Rain* [2010], *Beyond: Two Souls* [2013] y *Life is Strange* [2015]; todos ellos aventuras gráficas con una enorme carga filosófica y que, por su estilo cinematográfico, no dejará indiferentes a los alumnos. Quizás lo más problemático de estos títulos es que, a diferencia de *The Walking Dead: The Game* no se encuentran disponibles para *smartphones*; sin embargo, usando la metodología de Staaby no haría falta que todos tuvieran el videojuego instalado en sus dispositivos, ya que con uno solo que pudiera proyectarse sería más que suficiente.

4.3 ECO: UN JUEGO BASADO EN LA COMUNIDAD Y EL RETO CLIMÁTICO

Para finalizar con este listado de ejemplos quisiera terminar con *ECO* [2018], un videojuego de simulación multijugador en el que los jugadores deben trabajar codo con codo para crear una civilización en un planeta que en cierto momento podría colapsar. Lo he elegido porque su diseño está orientado tanto a ser una herramienta educativa en las aulas como a servir de entretenimiento para jugadores casuales, ofreciendo un sinfín de mecánicas divertidas que ponen a prueba constantemente las habilidades del jugador para mantener una buena comunicación con el resto de jugadores. Sin embargo, el problema asociado es que por ahora no se encuentra disponible en sistemas Android o IOS, por lo que los alumnos deberán esperar todavía un tiempo hasta que el programa sea ejecutable en sus *smartphones* o bien recurrir a las aulas de informática cuando sea posible y en el caso de que estén debidamente preparadas.

Como decía, *ECO* es un juego de simulación en el que los jugadores deberán trabajar de forma cooperativa para levantar una civilización. En un principio, estuvo enfocado exclusivamente como herramienta educativa diseñada para la educación secundaria, llegando a contar con una financiación de casi 900.000 dólares por parte del Departamento de Educación de EE.UU y con un contrato de desarrollo de dos años, y se inspiró en otros muchos juegos de mundo abierto enfocados en la gestión de recursos. Pero, lo interesante de este videojuego, es que su mundo virtual está amenazado por el inminente impacto de un meteorito. Así, la tarea principal de los jugadores será investigar y mejorar la tecnología disponible con el fin de destruir el meteorito que amenaza con acabar con el planeta, pero con la dificultad de que el planeta también puede colapsar debido a la excesiva explotación de los

recursos y la contaminación. Sobre decir que este planeta está fundamentalmente basado en la Tierra, estando conformado por una gran diversidad de fauna, flora, recursos minerales y diferentes biomas como bosques, llanuras y zonas de costa.

Lo educativamente interesante de *ECO* es que las acciones de los jugadores tienen consecuencias sobre su mundo virtual: Si colocas varios taladros petroleros en una playa, en cierto momento todos los combustibles fósiles serán agotados. Si cazas exclusivamente bisontes, estos se extinguirán. Si tienes en funcionamiento una fábrica las 24 horas del día los niveles de CO₂ en la atmósfera se dispararán, elevándose las temperatura, el nivel del mar y la dificultad para obtener determinados alimentos.

Al ser un videojuego multijugador, pudiendo albergar hasta 50 jugadores por servidor, es crucial que haya ciertos acuerdos orientados a mantener tanto el equilibrio medioambiental como los objetivos a corto, medio y largo alcance que se deben conseguir para detener el meteorito que tarde o temprano acabará apareciendo. Para ello, los desarrolladores de *ECO* han implementado en su diseño un interesante sistema de legislación que, mediante sintaxis [“si *a* entonces *b*”] permite a los jugadores proponer leyes que posteriormente pueden ser votadas a favor y en contra, quedando finalmente registrada en el servidor.

IMAGEN 11. CAPTURA DE SISTEMA LEGISLATIVO IMPLEMENTADO EN ECO

Es indudable el potencial educativo que puede llegar a tener este videojuego. El diseño del sistema obliga a los jugadores a establecer acuerdos y a tomar decisiones ante posibles catástrofes medioambientales en pos de un objetivo común. Sin embargo, que el

sistema facilite las interacciones colaborativas no quiere decir que estas necesariamente se den: según relatan sus desarrolladores, en una de las aulas donde fue probado el videojuego los alumnos usaron todos los árboles disponibles de su entorno para construir sus casas, dejando a los alumnos de la siguiente hora sin recursos suficientes para hacer las suyas: estos, decepcionados con el comportamiento de sus compañeros, se dedicaron a tirar la casas para construir las suyas propias. De todos modos, este tipo de conductas son las que conducirán inevitablemente a la crisis medioambiental, por lo que paulatinamente los alumnos deberían ir comprendido cuáles son los mejores modos de actuación y cómo aprovechar las mecánicas del videojuego para llegar al consenso.

Como he dicho, el videojuego no está disponible para *smartphones* y tampoco es gratuito. Sin embargo, la compañía ofrece la posibilidad de adquirir el software por lotes, pudiendo obtener 100 copias por 500 dólares. Por otro lado, tampoco es un juego especialmente exigente, ya que el acabado gráfico puede ser optimizado según las capacidades del hardware disponible.

CONCLUSIÓN

El objetivo de este trabajo ha sido el de profundizar en la naturaleza del *gameplay* ético y en su utilidad como herramienta para la didáctica de la filosofía moral. Por ello, en primer lugar, he analizado con detenimiento el concepto de “gimnasio moral” entendido como entorno simulado donde poner a prueba al alumnado tanto a contenidos como a competencias éticas.

Acto seguido, he realizado un breve recorrido sobre la situación actual de la gamificación en el aula, contemplado sus posibles limitaciones y ventajas, para pasar así a abordar específicamente su utilidad dentro de la filosofía moral. Ya aquí, siguiendo con la propuesta de Sicart, he conceptualizado el videojuego como un sistema de información y como un sistema ético, compuesto por dos gradientes, a saber, uno procedural y otro semántico. En el primero encontraríamos el diseño formal del sistema, mientras que el segundo hace referencia a las redes semánticas, a las metáforas empleadas por el sistema para comunicarse con el jugador. Decía, además, que ni el gradiente semántico ni en muchos casos el procedural pueden ser calificados como moralmente neutrales. Esta carga de valores morales y su choque con los del jugador configura el *gameplay* ético, un proceso hermenéutico por el cual el jugador descodifica el significado de su experiencia lúdica a través de la interpretación moral del mundo del videojuego.

Finalmente, he ejemplificado la utilidad del *gameplay* ético con tres videojuegos susceptibles de ser utilizados durante la enseñanza de la filosofía moral, a saber, *Animal Crossing: Pocket Camp*, *The Walking Dead: The Game* y *ECO*. Los dos primeros son perfectamente jugables en cualquier *smartphone*, y el tercero está pendiente de ser lanzado en esta plataforma. Además, los tres están diseñados de tal modo que la experiencia moral es una constante durante el *gameplay*, aunque incorporando cada uno de ellos matices éticos significativos: el primero enfatiza en la ética del cuidado, la responsabilidad afectiva y la autogestión emocional; el segundo en la resolución de dilemas morales bajo presión y, el último, en la importancia de la colaboración, la comunicación y la toma de decisiones conjunta en aras de conseguir un objetivo común.

Sin embargo, como apunté arriba, es fundamental acompañar estas actividades gamificadas con una metodología adecuada. De nada servirá que nos atrevamos a dar un paso hacia la innovación si no tenemos totalmente claro qué criterios vamos a seguir y qué objetivos queremos alcanzar. De hecho, lo más probable es que la actividad gamificada mal enfocada acabe resultando incluso perjudicial para la enseñanza de la asignatura, produciendo excesiva distracción, sensación de ocio o incluso desinterés por la materia en sí. Staaby, por ejemplo, nos ha dejado un ejemplo de metodología bastante coherente a este respecto: dedica tiempo a la clase teórica, definiendo con cuidado cuatro principales teorías éticas, y luego enseña como aplicarlas durante la actividad gamificada, monitorizándolo todo además de una forma poco invasiva y lúdica.

Por otro lado creo que he hablado poco sobre realidad virtual. Esto se debe a varias razones: en primer lugar, porque profundizar más en ello me habría alejado de las cuestiones principales que debían ser tratadas; segundo, porque a mi juicio la realidad virtual presenta las suficientes particularidades como para necesitar de un trabajo independiente y, tercero, porque es una tecnología todavía muy nueva y exigente a nivel de hardware, lo que quiere decir que es demasiado cara como para poder hablar de una posible implementación de la misma dentro de las aulas. Mi objetivo desde el principio ha sido el de enfocar mi propuesta atendiendo a la capacidad adquisitiva que los centros educativos suelen tener, por lo que hablar de utilizar equipos de realidad virtual quedó descartado desde el comienzo.

También habría resultado interesante incorporar una serie de unidades didácticas que dieran cuenta de la propuesta de este trabajo. Sin embargo, debido a la falta de bibliografía en torno al uso de videojuegos como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía moral, ello hubiera requerido realizarlas personalmente, excediendo tanto la

extensión esperada como la carga de trabajo propia de un trabajo como este. Aun así espero que este trabajo sirva como base para futuros proyectos ya que, como decía, la cantidad de videojuegos susceptibles de ser empleados con este propósito es inestimable, al igual que su utilidad.

Para finalizar, simplemente enfatizar en la idea que vengo señalando desde un principio: es fundamental que los docentes empiecen a utilizar este tipo de recursos en las aulas, no solo para mantener a los alumnos interesados por las diferentes materias, sino para aprovechar la enorme potencialidad desaprovechada por el momento. Los videojuegos nos ofrecen auténticos entornos virtuales que pueden ser utilizados como campos de pruebas para todo tipo de propósitos. Nos dan la oportunidad de acercar a los alumnos a escenarios en los que de otro modo difícilmente se habrían encontrado; los hace tanto participar activamente como emplear las herramientas que el docente les ha ofrecido, revalorizándolas y dándoles una utilidad y un sentido que, en demasiadas ocasiones, en la actualidad parecen no estar presentes durante el proceso educativo.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, J. y Caturla, E. 1996. *La motivación en el aula*. Madrid, España: PPC
- Atkinson, J.W. y Feather, N.T. 1996. *A theory of achievement motivation*. Nueva York, EE.UU: John Wiley.
- Ballesteros, J.C.; y Picazos, L. 2018. Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes, *Fundación de Ayuda contra la Drogadicción*. Recuperado de: https://www.fad.es/wp-content/uploads/2019/05/investigacion_conectados_2018.pdf
- Caponneto, L.; Eartp, J. y Michela, O. 2014. Gamification and education: a literature review. En: European conference on games-based learning, *University Of Applied Sciences*, 8, 50-57.
- Casas-Roma, J.; Nelson, M.J.; Arnedo-Moreno, J.; Gaudl, S. y Saunders, R. 2019. Towards simulated morality systems: role-playing games as artificial societies. *International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, Prague.
- Castellón, L. y Jaramillo, O. 2012. Educación y videojuegos: hacia un aprendizaje inmersivo. *Homo Videoludens*, 2, 264-281.
- CENATIC. 2011. *Informe de resultados de la Encuesta sobre el Software de Fuentes abiertas en la Administración Pública Estatal*. Recuperado de: https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Biblioteca/pae_Publicaciones/OtrasEntidades/Organismos-publicos-AGE/CENATIC.html?idioma=gl
- Cogburn, J. y Silcox, M. 2009. *Philosophy through video games*, Nueva York, EEUU: Routledge Taylor & Francis Group.
- Csikszentmihalyi, M. 1997. *Fluir: una psicología de la felicidad*. Barcelona, España: Editorial Kairós SA.
- Domhoff, G.W. 2005. Refocusing the neurocognitive approach to dreams: A critique of the Hobson versus Solms debat, *Dreaming*, 15, 3-20.
- Floridi, L. 2008. The Method of Levels of Abstraction, *Minds and Machines*, 18, 303-329.
- Franklin, M.S. y Zyphur, M.J. 2005. The role of dreams in the evolution of the human mind, *Evolutionary Psychology*, 3, 59-78.
- García, A. 27 de octubre de 2019. Videojuegos: una industria de 135.000 millones. Recuperado de: <http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/videojuegos-una-industria-135000-millones>

- Gómez, A. y Ostos, O. 2020. *Evaluación discreta*. Universidad Santo Tomás. Working paper No. 197522.
- González, J.L.; Cabrera, M. y Gutiérrez, F.L. 2007. Diseño de videojuegos aplicados a la Educación Especial, *Actas del VII Congreso Internacional de Interacción Persona Ordenador*, 35-44.
- Liu, C. et al. (Eds.). 2014. Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education. Japan: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
- Montero, E.; Ruiz, M. y Díaz, B. 2010. Aprendiendo con videojuegos: jugar es pensar dos veces. Madrid, España: NARCEA.
- Moore, J.C. 2011. Making moral choices in video games, *Virtual Lives*, 4, 40-45.
- Murphy, J. y Zagal, J. 2011. Videogames and the ethics of care. *International journal of gaming and computer-mediated simulations*, 3, 69-81.
- Orbegoso, A. 2016. La motivación intrínseca según Ryan y Deci y algunas recomendaciones para maestros, *Educare*, 2, 75-93.
- Ortiz-Colón, A; Jordán, J. y Agredal, M. 2018. Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión, *Educação e Pesquisa*, 44, 1-17.
- Papastergiou, M. 2009. Exploring the potential of computer and video games for health and physical education: a literature review. *Computers & Education*, 53, 603-622.
- Pérez. M.E.; Fernández, L.C. y Guzmán, A.P. 2015. Videojuegos: incentivos multisensoriales potenciadores de las inteligencias múltiples en educación primaria, *Electronical journal of research in education psychology*, 13, 243-270.
- Reka, S. 2017. *La función motivadora de la gamificación. Adaptación de algunos programas televisivos en la clase de E/LE*, recuperado de: <https://prezi.com/yzdyx4ujhkqy/1-como-cambia-la-gamificacion-el-rol-del-profesor-y-su-rel/>
- Rivera, E. y Torres, V. 2018. Videojuegos y habilidades del pensamiento, *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8, 1-22.
- Rueda, J. y Lara, F. 2020. Virtual reality and empathy enhancement: ethical aspects, *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 1-18.
- Ruiz, M. y Díaz, B. 2010. *Aprendiendo con videojuegos: jugar es pensar dos veces*. Madrid, España: NARCEA.
- Salen, K. y Zimmerman, E. 2004. *Rules of play: game design fundamentals*. Massachusetts, EE UU: MIT Press.

- Shute, V.J. y Ke, F. 2012. *Assessment in Game-Based learning: foundations, innovations and perspectives*. Nueva York, EE.UU: Springer. Science+Business Media.
- Shute, V.J.; Ventura, M.; Bauer, M.I. y Zapata-Rivera, D. Melding the power of serious games and embedded assessment to monitor and foster learning: flow and grow. En *Serious Games: mechanisms and effects* (eds. Ritterfeld, U.; Cody, M.J. y Vorderer, P.), Nueva York, EE.UU: Taylor & Francis Group.
- Sicart, M. (2009*). *The ethics of computer games*. Massachusetts, EEUU: The MIT Press
- Sicart, M. 2003. Family values: ideology, computer games and Sims. *Digital Games Research Conference*, Holanda.
- Sicart, M. 2009. Mundos y sistemas: entendiendo el diseño de la gameplay ética, *Comunicación*, 7, 45-61.
- Staab, T. 2015. *Zombie-based critical learning: teaching moral philosophy with The Walking Dead*. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/330900808_Zombie-based_critical_learning_-_teaching_moral_philosophy_with_The_Walking_Dead
- STALLMAN, R.M. 2002. Free Software Definition. En Stallman, R.. *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*. Boston, EE.UU: GNU Press.
- Villamil, L.C.; Avella, E.J. y Tenorio, J.A. 2018. Simuladores de vuelo: una revisión, *Ciencia y Poder Aéreo*, 138, 138-149.
- Weimer, M. 2013. *Learner-centered teaching: five key changes to practice*. San Francisco, EE.UU: John Willey & Sons
- Werbach, K. 2012. *For the win: how game thinking can revolutionize your business*. Wharton, EE UU: Digital Press.
- Woo, J.C. 2014. Digital game-based learning supports student motivation, cognitive success, and performance outcomes, *Educational Technology & Society*, 17, 291-307,